

Simona Rinaldi

La riscoperta duecentesca dell'oricello e la sua manifattura dall'antichità al Quattrocento

Riassunto: La manifattura dell'oricello è ripercorsa attraverso le istruzioni presenti in numerose testimonianze dall'antichità al Quattrocento, come Teofrasto, Plinio, i Papiri greci, fino ai ricettari quattrocenteschi come il Ms. Bolognese, il Ms. Veneziano e quello di Como. La coltivazione fiorentina dell'oricello, condotta dalla famiglia Rucellai a partire dal XIII secolo, è inoltre discussa per accertarne la precisa colorazione. Nei testi più antichi, come nei ricettari del Quattrocento, la tinta dell'oricello non è ritenuta violetta come è invece sempre citata nei testi ottocenteschi, ma classificata tra i coloranti rossi, e specificamente correlata con il 'paonazzo' in quanto succedaneo della estinta porpora fenicia.

Parole chiave: oricello, paonazzo, ricettari, Rucellai, Firenze

Abstract: The orchil dye manufacture is reconstrued through the prescriptions contained in several ancient texts: Theophrastus, Pliny the older, the Greek Papyri until recipe books such as Bolognese Ms., Venetian Ms. and Como Ms., together with other occurrences of Fifteenth century. The orchil's Florentine cultivation since XIII century by Rucellai family is also discussed in order its hue. In the texts published during XIX century the orchil's hue was described as purple color, but in the texts of previous centuries the same dyestuff was identified as deep red, and related with 'paonazzo', term referring to a mixture of dyes to obtain a substitute for the extinct Phoenician 'purpura'.

Keywords: orchil, paonazzo, recipe books, Rucellai, Florence

1. La manifattura dell'oricello nell'antichità

La manifattura dell'oricello era assai ben conosciuta nell'antichità – sembra addirittura fin dal III millennio a.C. presso gli Accadi – con denominazioni diverse, tra cui *puh* (accadico), *phukh* (ebraico), *phykos* (greco), *fucus* (latino) (Cardon 1990: 320). Tali termini sono quelli principalmente adottati da Teofrasto (IV a.C.) che, nella *Historia Plantarum*, descrive il «fucò marittino»:

in Creta, presso il lido, vive in gran copia e bellissima sui sassi una di queste piante, con la quale non solo si tingono le bende, ma anche la lana e le vesti; e finché la tinta è fresca, il colore è molto più bello della porpora. Nasce in maggior quantità e più bella dalla parte di tramontana» (Teofrasto 1901: lib. IV, cap. VI, 5: 147).

Analoghe notizie sono riferite da Plinio il vecchio (*Naturalis Historia*, I d.C.) che cita sia il termine greco *phykos thalassion*, sia la sua traduzione latina *fucus marinus*, ritenendolo anch'egli una specie di alga che si trovava a Creta, dove era usata per tingere le vesti (Plinio 1984, lib. XII, 68: 135; 1985, lib. XXVI, 66: 103). La descrizione coeva fornita da Dioscoride nel *De materia medica* è ancora più dettagliata:

Del Phuco marino

Il Phuco marino è di più spetie, uno cioè largo, l'altro lunghetto, & rosseggiante, & il terzo, che nasce in Candia, è bianco, floridissimo, & incorrotto. Hanno tutti virtù infrigidativa, non solamente alle podagre, ma ancora all'infiammagioni. Il che fa egli efficacemente, quando vi s'impiastra suso: ma bisogna usarli freschi, avanti che secchino. Nicandro diede il rosso per i morsi delle serpi. Credonsi alcuni, che questo fusse quel Phuco, che adoperano le donne per colorirsi la faccia, non sapendo, che quello, che usano, è una radice di questo nome medesimo (Dioscoride 1544, lib. IV, 102: 337-338).

Gaio Giulio Solino nei suoi *Collectanea rerum mirabilium* (III d.C.) lo chiama *purpurario fuco* (Solino 1895: 114, riga 7) mentre nei Papiri di Leida e di Stoccolma (entrambi datati tra la fine del III d.C. e l'inizio del IV d.C.) torna la denominazione *phykos* per tinture che fossero in grado da sole, o con un doppio bagno d'immersione, di riprodurre la preziosa colorazione della porpora fenicia estratta dai murici (Renna 1998: 137).

Le ricette per la colorazione con il *phykos* sono più numerose nel Papiro di Leida che non nel Papiro di Stoccolma, ma tali differenze non sono rilevanti poiché entrambi i papiri greci derivano dal medesimo codice (redatto dallo stesso scriba), smembrato da Giovanni Anastasi (1796/67-1857/60), mercante e antiquario greco al servizio del consolato svedese in Egitto, che raccolse una notevole collezione di manoscritti, per poi rivenderli singolarmente a numerose istituzioni europee (Baroni 2012: 27-28). Nel Papiro di Leida (ricetta n. 93) si afferma a proposito del *phykos*:

Frantuma della pietra di Frigia [= *allume*] in piccoli pezzi, mettendola a bollire in acqua. Immergici la lana, lasciandovela finché non si raffredda. Poni, poi, in un recipiente una mina di *phykos*, fa' che bolla, aggiungi la lana e lasciala raffreddare. Risciacqua con acqua di mare. Questo è il lavaggio preliminare e la pietra di Frigia, prima di essere frantumata, è cotta sino a diventare purpurea (Renna 1998: 142-143).

Nel Papiro di Stoccolma (ricetta n. 113), diversamente dal precedente, compare l'utilizzo dell'urina per una tintura applicata alla lana preventivamente mordenzata con allume, sottoponendo a bollitura il colorante, per renderlo solubile:

Per tingere con il *phykos*. Lava la lana, come è stato scritto di sopra, prendi quattro congi d'urina, mezza mina d'allume per mina, mescola ed accendi il fuoco sotto,

finché non bolle, Metti dentro la lana ed agita continuamente, Quando la lana va giù ed il liquido si deposita, allora risciacquala. Metti a bollire in acqua potabile del *phykos*, immergi la lana ed agita con regolarità, finché essa non assorbe. Poi, dopo aver triturato del vetriolo, un quarto di mina per mina, mescola, rendi uniforme, agita continuamente. Dopo, tirala fuori, risciacqua, fa' asciugare, come nelle altre ricette (Renna 1998: 143).

Le ricette tramandate dai papiri greci, oltre a testimoniare la loro eterogenea estrazione da testi scientifici, enciclopedici e alchemici utilizzati in un contesto magico funerario (Baroni 2012: 25-28), riferiscono procedimenti che ricalcano sostanzialmente la lavorazione dell'antica e pregiata porpora ottenuta dai molluschi del genere *Murex*, che non solo poteva produrre tinte molto differenti, ma nei primi secoli dell'era cristiana si stava progressivamente esaurendo, dando luogo a tinture realizzate con sucedanei diversi, tra cui l'oricello.

Per tale ragione la colorazione purpurea delle pergamene presenti in un cospicuo gruppo di manoscritti datati dal VI al IX secolo, ha condotto all'identificazione dell'oricello nel Codice Purpureo di Rossano Calabro (VI d.C.), nel *Codex Sinopensis* (VI d.C.), nel *Codex Brixianus* (VI d.C.), nella Genesi di Vienna (VI d.C.), nella Bibbia di Teodulfo (IX d.C.), nei *Libri S. Augustini de Trinitate* (IX d.C.) e nel *Book of Kells* (IX d.C.) (Eveno – Delit – Nowit 2003; Bioletti – Leary – Fields 2009; Doherty *et al.* 2013; Rosi *et al.* 2013; Aceto *et al.* 2014; Aceto *et al.* 2015; Hofmann 2020; Sebastiani – Cavalieri 2020).

L'insieme delle indagini scientifiche effettuate da vari gruppi di ricerca europei sui diversi codici è riassunto da Maurizio Aceto, che evidenzia come nelle pergamene purpuree dal VI al IX secolo l'oricello sia sempre presente nella colorazione del supporto membranaceo, mentre tra IX e X secolo il colorante si trova in prevalenza utilizzato per dipingere le figurazioni (Aceto *et al.* 2017: 466, tab. 2).

Una conferma del particolare interesse che suscitava la realizzazione dei codici purpurei, generalmente redatti con inchiostri d'oro e argento, è fornita dal manoscritto 54 (già LXXXVII) della Biblioteca Capitolare di Ivrea, datato tra X e XI secolo per quanto concerne la trascrizione paleografica, mentre il suo contenuto risale certamente all'età tardoantica per la compresenza di ricette di crisografia e argirografia (Travaglio 2012: 73). Nel manoscritto si trova la declinazione al femminile del termine *auricella*, forse pensando che si trattasse di un'erba come l'*herba urceolaris*:

Tintura della pergamena

Si lasci l'auricella per due giorni a bagno e poi si raccolga la feccia lasciata dal liquido colato; la stessa feccia sottile sia messa da parte per due giorni al pulito e si lasci riposare finché faccia deposito.

Quindi, gettato ciò che c'è sopra, si raccolga il deposito e così si faccia seccare. Allo stesso modo si prepari la calce. Quindi, quando queste due [sostanze] sono secche, si unisca l'auricella con poca acqua così che si sciolga e, se vuoi che essa

sia più chiara o più scura, si aggiunga la calce. Metterai della chiara d'uovo su queste due sostanze così mescolate e così dipingerai delicatamente la pergamena con il pennello. Ma la pergamena, prima di essere tinta, sia appesa con punte uguali a una tavola lignea (Travaglio 2012: 83).

Il procedimento descritto nella ricetta non concerne in realtà la tintura della pergamena per immersione del foglio, ma la sua colorazione superficiale applicando l'oricello a pennello, dopo aver ben fissato il foglio a una tavola lignea. Tale procedura di colorazione appare ipotizzabile, per esempio, nel caso del codice purpureo di Rossano Calabro, sul quale si osserva nei bordi laterali dei primi fogli non miniati, una perdita della colorazione purpurea da addebitare allo sfregamento delle dita nello sfogliare il codice. Se la pergamena fosse stata tinta per immersione, la colorazione avrebbe impregnato la pelle anche al suo interno, e non si sarebbe consumata solo in superficie (Rinaldi 2016: 56).

Una implicita conferma del procedimento di colorazione superficiale, anziché di tintura per immersione, proviene dalle scarsissime testimonianze sulla preparazione della pergamena, una delle quali è presente nelle famose *Compositiones variae*, ovvero nel manoscritto 490 della Biblioteca Capitolare di Lucca, dove si legge la seguente prescrizione:

Parga^{mina} ~~nabo~~ bina quomodo fieri debet. Mitte illam in calcem et iaceat ibi per dies III; et tende illam in cantiro et rade illa[m] cum nobacula de ambas partes et laxas des[s]iccare. Deinde quodquod volueris scapilatura[m] facere, fac et postea pingue cum coloribus (Caffaro 2003: 47, f. 219r).

A partire dal X secolo la tintura all'oricello diviene sempre più rara, subendo una totale eclissi fino al XIII secolo, quando nel corso dei suoi viaggi tra 1261 e 1263 tale Alamanno del Giunta scoprì casualmente che bagnando con urina una pianta che fuoriusciva dalle rocce, si produceva un colorante che secondo i testi del XIX secolo aveva una colorazione violetta (Harsch 2024: 353).

2. L'oricello nel Medioevo

Il luogo della scoperta dell'oricello non appare ancora chiaramente accertato: se in un generico Levante (talvolta i testi ottocenteschi come Passerini 1861 e Bacciotti 1886 fanno fugaci accenni alle isole greche) oppure nelle isole Canarie, dove comunque l'esportazione dell'oricello è sistematicamente documentata a partire dal 1402. In ogni caso, nella seconda metà del Duecento Alamanno del Giunta avviò a Firenze la coltivazione della pianta, che in realtà era un lichene, e il colorante da essa estratto fu chiamato oricello, designando invece con il nome di *raspa* o *erba raspa* il lichene di partenza.

Dalla denominazione del colorante ebbe origine anche il nome della famiglia di Alamanno che da «Oricellario» (Villani 1991: 1427, lib. XIII), si trasformò dapprima in «Rucellario» e infine in «Rucellai», divenendo dal 1302 una tra le più importanti famiglie fiorentine, stabilmente presente nella vita politica della città, con ben ottantacinque priori e quattordici gonfalonieri di giustizia, come attestano la testimonianza seicentesca di Eugenio Gamurrini (1668: 274-283) e quelle ottocentesche di Luigi Passerini (1861), Emilio Bacciotti (1886: 561) e altri (ad es.: Brigidi 1878: 102; Marcotti 1881).

Il documento fiorentino più antico registrato nel *Tesoro della Lingua Italiana delle origini* (<<http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/>>) cita l'oricello nel 1281-1297, quando l'acquisto del colorante tintorio è menzionato per inviarlo «a Orbivieto a Bartolomuzio di Cherado» (Castellani 1952: 537). Risulta tuttavia precedente ad esso un documento senese del 1277-1282, dove sono citate «quaranta lib[bre] d'oricello» date «ad Achorso tingitore» (Astuti 1934: 266, n. 33). Ulteriori documenti senesi degli anni 1298-1309 evidenziano la difficoltà di trovare l'oricello a Siena: «E cunciosiacosa che li omini e le persone dell'Arte de la Lana de la città di Siena siano encorse et encorra en grandissimo espese per cascione del poco oricello che s'è ne la città di Siena emperciò che cie n'è poco, et àssi solo per mano d'una persona» (Polidori 1863: I, 307). Mentre in un documento pisano del 1321 si giunge a vietare a «nessuna persona della città di Fiorenza, u vero del suo distrecto, u vero d'altre parti, porti u vero portare faccia, cavi u vero cavare faccia della città di Fiorenza, u vero del suoi borghi et soborghi, u vero del suo contado, alcuna lana, stame, boldroni, u vero alcuno lanaggio, guado, cardì, oricello u robbia» (Bonaini 1857: III, 751).

L'attività della tintoria fiorentina dei Rucellai è attualmente ricostruibile grazie a un accurato studio sulla contabilità relativa agli anni 1341-1346 che, oltre a costituire la più antica testimonianza precedente alla peste nera di metà Trecento, documenta l'alto grado di specializzazione ottenuto da Giunta di Nardo Rucellai, che riuscì a inserire la sua tintoria all'interno dell'Arte Maggiore (quindi abilitata a utilizzare le materie tintorie più costose). Accanto a Giunta di Nardo, anche il fratello Cenni e i cugini Andrea e Niccolò di Nino compaiono nei documenti trecenteschi come tintori di oricello o oricellai (Harsch 2018: 12).

Oricellari erano peraltro chiamati dal 1483 gli Orti, ovvero il giardino annesso alla più antica abitazione della famiglia Rucellai, precedente alla costruzione del loro noto Palazzo a Firenze. Tale residenza si trovava presso Santa Maria Novella, e Bernardo Rucellai trasformò il giardino in cui coltivava l'oricello in un cenacolo dove si incontravano letterati, umanisti, filosofi ed eruditi, volendo replicare il giardino delle muse dell'antichità, dato che negli Orti Oricellari non erano presenti solo preziose specie arboree, ma anche marmi e sculture antiche (Tabacchini 2019).

È evidente come sin dall'ultimo quarto del Duecento l'oricello fosse diffusamente commercializzato in Toscana, ma l'assenza di ricette per la sua manifattura

nei secoli XIII-XIV testimonia in maniera eloquente il geloso segreto nel quale fu tenuta la produzione del colorante da parte degli scaltri tintori fiorentini, come del resto confermano gli *Statuti senesi* del 1309-1310:

Anco, concio sia cosa che l'arte de la Lana molto sia utile ne la città di Siena, et molte povare persone per lo ministerio de la detta arte continuamente si sostentino, et li uomini de la detta arte defecto non picciolo patiscano de l'oricello, el quale avere non possono, né farlo recare da la città di Fiorenza» (Lisini 1903, vol. 1: 351).

3. L'oricello in Spagna dal Duecento al Quattrocento

Le ricerche recentemente condotte sull'origine del nome italiano dell'oricello la riconducono al catalano *orxella*, a sua volta modellato sulla denominazione mozarabica *ûrjâla*, dato che l'*orxella* compare in alcune ordinanze di Barcellona del 1271 e del 1288, dimostrando così di essere un colorante tintorio ben conosciuto a quell'epoca in Spagna (Harsch 2024: 353). Dagli scambi commerciali emerge infatti che l'oricello proveniva all'epoca dalle isole Baleari, poiché il mercante fiorentino Salvo Perfetti, dimorante a Genova, comprava nel 1274 una partita di «orexelum» da Beltrame Garado di Maiorca (Ferretto 1901: 330), mentre già nel 1281 la «pulverem auricelli» era acquistata dal fiorentino Nuccio Compagni (Ferretto 1903: 391).

Anche Francesco Balducci Pegolotti (Evans 1936: 123) conferma nel Trecento la provenienza da Maiorca della «polvere d'oriallo», e Francesco di Marco Datini nel 1395 invia al suo rappresentante catalano un campione di oricello in polvere per essere sicuro che fosse esattamente riconosciuto:

La polvere di Maiolicha vole esere minuta chome questo sagio; anchora piuè minuta se lla trovassi. E vole avere la buona, di quelle barbuccie che tue vedi in questo sagio; quanto piuè ve n'â, tatto (*sic!*) la teniamo fine. Anchora quatare che lla sia piuè tosto uno poco brunetta che chosi bianca; e se v'avesse alchuno fiorelino rosso mescolato, ch'ène chom'uno di quegli granelli della polvere, la tengiamo buona. Quatarse ch'ella sia legiera e olorosa e avisarti di quale poccio la choglie, quella che mandarai, o di quale valata, siché se lla adoperassi, bene ne fossi avisato (Harsch 2024: 354).

Quando nel 1312 il genovese Lanzarotto Malocello scopri le isole Canarie, i loro territori divennero oggetto di conquista e di sfruttamento da parte degli spagnoli per le risorse naturali che possedevano. L'oricello delle Canarie soppiantò pertanto dal XV secolo quello delle Baleari, divenendo la fonte prevalente del colorante tintorio, come riferiva l'esploratore veneziano Alvise Da Mosto nel 1455 affermando: «se traze de queste isole summa de una herba che se chiama oricello

che se tenze con essa panni: la qual capita in Cades nel rimo de Sibia & de li si navega per levante & per ponente» (Harsch 2024: 356). Il porto di Cadice citato dal Da Mosto (che si occupava di far giungere a Venezia l'oricello) assicurava l'esportazione del colorante in tutta Europa, e nell'ultimo quarto del Quattrocento tale esportazione divenne una sorta di monopolio dei mercanti genovesi (*ibidem*).

La storia dell'oricello si arricchisce di un ulteriore capitolo con la conquista del continente americano, che favorisce l'ingresso in Europa di ulteriori fonti di reperimento, costituite dalle specie di *Roccella portentosa* (da Cile e Perù), di *Dendrographa leucophaea* dalla California messicana, e di *Ochrolechia parella* e *Lecanora parella* dalle regioni settentrionali americane, che si aggiungono ad altre specie europee come la *Ochrolechia tartarea* proveniente da Scozia, Galles e penisola scandinava (Cardon 1990: 323-324; Eastaugh *et al.* 2004: 135, 237-238, 283).

Dagli studi botanici condotti per l'identificazione delle singole specie si è chiarito che il lichene presente a Creta è derivato dalla *Roccella phycopsis*, mentre in Portogallo e nelle isole di Capo Verde il lichene nativo proviene dalla *Roccella fuciformis* e *maderensis* (Cardon 1990: 322-323).

Un'altra specie utilizzata sin dal Medio Evo nelle Fiandre, poi esportata in Francia, è la *Pertusaria dealbescens*, più nota come oricello dei Pirenei o d'Auvergne, presente al di sopra di rocce crostacee non calcaree e pertanto definita come oricello di terra, da differenziare dall'oricello di mare caratterizzante le varie specie di *Roccella*. L'oricello d'Auvergne o dei Pirenei è citato nel duecentesco *Livre des Métiers* di Etienne Boileau in un'aggiunta del 1322 con il nome di *fueil* (De Lespinasse – Bonnardot 1879: 119), a proposito del quale si indicano i sinonimi *fuel*, *foeul*, *foly*. Tali denominazioni sono riconducibili al latino *folium*, presente nei ricettari medievali italiani con la denominazione di 'tornasole' o 'lac-camuffa', per ottenere una colorazione variabile dal rosso-bruno al rosso violaceo fino all'azzurro (Pasqualetti 2011: 240-241; Bensi 2011: 184, 202). In realtà tale colorante, generalmente estratto dalla *Chrozophora tinctoria* Juss., era ottenuto nei Paesi Bassi anche dalla *Ochrolechia tartarea* e si spiega così la terminologia piuttosto caotica che si incontra nelle fonti (Cardon 1990: 316; Eastaugh *et al.* 2004: 238).

Tutti i licheni citati garantirono la tintura all'oricello fino alla Rivoluzione Industriale, quando nel 1835 il chimico Pierre Jean Robiquet (1780-1840) riuscì a ottenere in laboratorio il principio colorante dell'orceina sintetica che da allora soppiantò del tutto quella naturale (Casoli – Darecchio – Sarritzu 2009: 130-134).

La principale ragione del successo dell'oricello può essere facilmente individuata nella sua estrema semplicità d'impiego quando era utilizzato nella tintura della lana. In questo caso, infatti, al contrario di quanto tramandato nei papiri greci, non c'era nessuna necessità di trattare il filato o il tessuto con dei mordenti metallici, perché l'oricello consentiva una colorazione diretta per semplice

immersione nel recipiente contenente il colorante (Bellucci *et al.* 1991: 109-111; Franceschi 2014).

Con tale metodo si potevano tingere grandi quantità di lana, che per quanto concerne la tintoria Rucellai tra la fine del Duecento e per tutto il Trecento, non comprendeva la lana in fiocchi, bensì preferenzialmente i panni già tessuti importati dall'Europa settentrionale. Essi erano rilavorati e rifiniti a Firenze, dove erano sottoposti a tintura, sciacquati in Arno, e posti ad asciugare sulle mura cittadine, come testimonia l'affitto di un terreno concesso nel luglio 1343 dal comune di Firenze ai Rucellai per la cifra simbolica di un fiorino all'anno, che comprendeva anche la manutenzione del terreno e del tratto di mura cittadine (Harsch 2018: 12).

A partire dal Quattrocento numerosi ricettari riportano la manifattura dell'oricello come nel caso del Manoscritto di Como e del Manoscritto di Bologna, con la particolarità ulteriore che, diversamente dalle testimonianze ottocentesche, non si parla mai di una tinta violetta, ma l'oricello è classificato unicamente tra i coloranti rosso-purpurei.

Il Ms. 2681 della Biblioteca universitaria di Bologna riferisce infatti al capitolo VI una ricetta in latino dove si afferma perentoriamente: «L'Oricello ha un colore purpureo» [*«Auricellam purpureum habet colorem»*] (Muzio 2012: 142).

Il Ms. 4.4.1 della Biblioteca Civica di Como contiene invece quattro ricette dove il lichene è chiamato *raspa* ed è posto a fermentare in urina per otto giorni finché non inizia a *rosizar*, cioè a rosseggiare, e si può lasciarlo altri tre giorni se si vuole di colore *violado*, che va però fissato, aggiungendovi dell'allume, e destinato a tingere la seta. Va infatti precisato, come avvertono vari testi, che l'oricello era destinato a tingere fibre di origine animale come lana e seta, ma non si rivelava adatto alle fibre vegetali, e in ogni caso aveva una marcata tendenza a scolorirsi, ragione per cui era preferenzialmente usato come bagno di tintura di base (generalmente indicato come “piede”), dopo il quale si potevano tingere i tessuti con altri coloranti rossi, ottenendo così una varietà di sfumature diverse.

Una ricetta esplicitamente intitolata «A fare violetto» è presente nel Ms. Veneziano conservato nel fondo Sloane n. 416 della British Library di Londra e coevo ai precedenti manoscritti citati, dove si afferma: «toi delo rozelo, e falo boire con la urina del'omo, tanto che chali el terzo; e serà fino. E mitege dela goma, quela che pare che stia bene» (Tosatti 1991: 110, c. 25r).

Questa ricetta, che si riferisce non alla tintura, ma al confezionamento delle pezzuole per miniare, è forse parzialmente errata, poiché tutte le indicazioni di manifattura dell'oricello precisano che il lichene non andasse mai fatto bollire, come stabilisce in modo inequivocabile il *Trattato dell'Arte della Lana*, Ms. 2580 della Biblioteca Riccardiana di Firenze, che dedica alle tinture le carte 123-182 (Cardon 1999). Pur non descrivendo il procedimento di preparazione dell'oricello (omettendo peraltro anche quelle per il kermes e il guado), cita però gli effetti negativi o positivi derivanti dall'uso di alcuni ingredienti o procedimenti: «guastolla

per troppo colore, anche l'abubiò, perché bolli l'oricello, e non vuol bollire» (f. 156v); «l'orina adaquata [...] rischiara la lana d'oricello» (f. 157r); «lla lana d'oricello [...] messa nell'acqua forte o di cruscha [...] piglierà uno cholore chiaro come rosato» (f. 154v); «i detti colori d'oricello, alluminati prima, di poi alla maestra dell'allume di feccia rosseggiano» (f. 154r). L'affermazione conclusiva era infine che «l'oricello li vien da Vinegia» (f. 162r), ribadendola al foglio successivo: «l'oricello venne a N. da Vinegia [...] dice si conserva lasciandolo stare nel bariglion dove venne» (f. 163r) (Rebora 1970: 31-32).

In sostanza l'oricello, derivato da uno dei licheni del genere *Roccella*, forniva a seconda dei trattamenti tintori delle colorazioni variabili dal rosso scuro al purpureo-violaceo, ma mai un violetto come riferiscono i testi ottocenteschi e come siamo soliti intenderlo oggi.

4. Il colore dell'oricello

Cercando di comprendere come sia nata la confusione tra il rosso purpureo e il violetto, si rintracciano due testimonianze che nel Settecento descrivono la riscoperta medievale dell'oricello: ne parla Giovan Francesco Pagnini nel 1765, affermando la consueta origine del nome della famiglia Rucellai dalla casuale scoperta dell'oricello, e precisando che esso era usato «per tingere panni lani in paonazzo» (Pagnini 1765: tomo II, cap. V, p. 96). L'altro testo, che fornisce una testimonianza più articolata ed estesa, è di Domenico Maria Manni (1730) e ribadisce che l'antenato dei Rucellai andato in Levante, «di là portato avea quella maniera di tingere i panni lani di pavonazzo, che chiamasi tingere a oricello, perché [...] postosi a orinare sopra cert'erbe, osservò che alcune di quelle, tocche appena dall'orina divenian pavonaze» (Manni 1730: 36).

Nel commentare tale evento, Manni riferisce di essersi ulteriormente documentato chiedendo ai suoi amici, come Lorenzo Mariani (1664-1738) custode «dell'Archivio delle antichità delle famiglie fiorentine» presso il Palazzo della Signoria, del quale riporta la testimonianza, concernente il solito antenato Rucellai che orinando casualmente

sopra un'erba, della quale gran copia vi era, vedde, che in quell'istante ella diventò oltremodo rossa; onde come uomo accorto, disegnò servirsi di quel segreto della natura, stato per insino a quel tempo nascosto; per il che fatta più volte esperienza di detta erba, e trovatala buona a colorire i panni, ne mandò in Firenze, dove mescolata con l'orina umana, & altre cose, ha servito sempre a tignere i panni di color paonazzo (Manni 1730: 37).

Manni ricorda poi di sfuggita lo *Zibaldone* di Giovanni di Paolo Rucellai (1457), dove si afferma: «E nostri antichi fuorno tintori d'oricello et in quel tempo non era in Firenze né in tutta Italia chi sapessi tignere di decto oricello [...] e da

questo avviamento principiò la ricchezza et il buono stato della nostra famiglia perché era mestiere d'un grande utile» (Rucellai 2013).

Un ultimo riferimento è relativo alla novella n. 167 di Franco Sacchetti (1393-1400), che narra la visita di un tintore a un medico, il quale per l'ingente quantità di urina presentatagli dal paziente, gli chiese se fosse specializzato nella tintura all'oricello (Sacchetti 1970). Si può infine concludere con gli studi botanici del 1729 di Pietro Antonio Micheli (1679-1737) sulla pianta denominata «Roccella, Orcella o raspa» che è impiegata per tingere la lana e la seta con un colore «subpurpureo» (Micheli 1729: 78).

I termini 'purpureo', 'subpurpureo' e 'paonazzo' ci indirizzano nel comprendere come i testi ottocenteschi – evidentemente contagiati dalla coeva chimica industriale che aveva spezzato il legame tra i materiali coloranti naturali e l'antica terminologia corrispondente – abbiano frainteso la colorazione principale ottenuta con l'oricello che era rosso purpureo e non viola.

Un'indicazione piuttosto precisa in questo senso proviene dall'*Alphabetum Romanum* redatto nel 1460 dall'umanista e appassionato calligrafo Felice Feliciano (1433-1480), che oltre a definire «i canoni della scrittura lapidaria» (Marconcini 2012: 108), si esercita parallelamente nel recupero dell'antica arte della crisografia su pergamena purpurea, riprendendo anche alcune ricette sulla decorazione libraria, come quella tratta dal codice di Ivrea relativa alla colorazione della pergamena con l'oricello:

A tingier Carte in colore pavonazzo.

Radi prima el bergamino dalun lato e da laltro, poi lavalò con aqua chiara insieme con semola e fa che quando sono bene limpide e nete, siano tra duj extremi, hoc est tra humido et sicco. Et habij preparato il colore di Oricello sfiorado e fricha molto bene il dicto pergamenino con la mano sopra spargiando il colore e questo fa tanto assiduo che la carta piglia buona tinta e poi la tira sopra il circolo e radi col cortello il superfluo del colore e lassalla siccare a lombra et e facta (Marconcini 2012: 111).

Il «colore pavonazzo», come l'aggettivo purpureo, sono in questo caso da intendere come sinonimi: l'etimologia del paonazzo deriva infatti dall'«occhio di pavone», una pregiata varietà marmorea dalla venatura «simile a una coda di pavone aperta» (Lazzarini 2002: 251) che era estratta nelle cave della Bitinia e che per la sua tinta simile alla porpora ottenuta dai murici, dava il nome al marmo pavonazetto. Tali tipologie lapidee, cosparse da venature purpuree-violacee su un fondo bianco opalescente, furono celebrate da numerosi autori romani della classicità (Orazio, Ovidio, Tibullo, Marziale, Giovenale) fino alle più tarde fonti bizantine come Paolo Silenziario che le citava a proposito dell'ambone della Basilica di S. Sofia a Costantinopoli. L'estinzione dei murici nel bacino del Mediterraneo dal V d.C., diede origine al termine paonazzo per indicare la tinta ottenuta da miscele di coloranti rossi diversi al fine di simulare l'antica porpora, che per

secoli aveva rappresentato l'emblema del potere imperiale romano e bizantino (Rinaldi 2023: 38-39).

Non potendo più servirsi della porpora originariamente estratta dai murici, i tintori si industriarono a lungo per trovare dei succedanei soddisfacenti: dapprima (forse ancora nel V d.C.) estraendo il colorante dalle stoffe già tinte ma consuete e inservibili (ne bastava una quantità minima per ottenere una tintura efficace), poi utilizzando la «purpura dibapha» (Renna 1998: 139) dove il termine deriva dal verbo greco 'bafein', che indica l'immersione in bagni di tintura per due (o anche tre) volte, con differenti tipologie di coloranti rossi. Il primo di tali bagni (che costituiva il già citato 'piede') era realizzato con l'oricello e seguito da successive immersioni in coloranti rossi intensi, come il kermes e la robbia. In tal modo, oltre a garantire la solidità cromatica che la tintura all'oricello tendeva a perdere con il tempo, si otteneva una colorazione profonda e brillante, come riporta il Papiro di Stoccolma (ricetta n. 125): «Il phykos, di color porpora e solido, è come la tintura del murice [...] di colore più smagliante» (Renna 1998: 146).

Il grande prestigio cui pervenne la famiglia Rucellai derivò dunque dall'abilità di fornire panni colorati con una tintura all'oricello solida e non suscettibile di scolorimento, che era in grado di imitare perfettamente la pregiata porpora, e con tale colore erano tinti il tocco e il luco del Proconsole fiorentino, ovvero il magistrato che presiedeva l'Arte dei Giudici e Notai di Firenze, cui spettò dal 1312 la giurisdizione per le controversie giudiziarie di tutte le arti fiorentine.

Riferimenti bibliografici

- Aceto, Maurizio *et al.*, 2014, *Non-invasive investigation on a VI century purple codex from Brescia, Italy*, «Spectrochimica Acta Part A» 117, pp. 34-41.
- Aceto, Maurizio *et al.*, 2015, *A diagnostic study on folium and orchil dyes with non-invasive and micro-destructive methods*, «Spectrochimica Acta Part A» 142, pp. 159-168.
- Aceto, Maurizio *et al.*, 2017, *On the identification of folium and orchil on illuminated manuscripts*, «Spectrochimica Acta Part A» 171, pp. 461-469.
- Astuti, Guido, 1934, *Libro dell'entrata e dell'uscita di una compagnia mercantile senese del secolo XIII*, Torino, Lattes.
- Bacciotti, Emilio, 1886, *Firenze illustrata nella sua Storia-Famiglie-Monumenti, Arti e Scienze*, Firenze, Tipografia Cooperativa.
- Balducci Pegolotti, Francesco cfr. Evans (1936).
- Baroni, Sandro, 2012, *Pergamene purpuree e scritture metalliche nella letteratura artistica. Un quadro introduttivo*, in *Oro, argento e porpora. Prescrizioni e procedimenti nella letteratura tecnica medievale*, a cura di Sandro Baroni, Trento, Tangram Edizioni, pp. 11-37.
- Bellucci, Antonio *et al.*, 1991, *Colori e coloranti. La tintura nel restauro del tessile antico*, «OPD Restauro» 3, pp. 99-126.

- Bensi, Paolo, 2011, *Le materie coloranti del Libellus*, in Pasqualetti, Cristiana, *Il Libellus ad faciendum colores dell'Archivio di Stato dell'Aquila. Origine, contesto e restituzione del "De arte illuminandi"*, Firenze, Sismel Edizioni del Galluzzo, pp. 179-206.
- Bioletti Susan, et al., 2009, *The examination of the Book of Kells using micro-Raman spectroscopy*, «Journal of Raman Spectroscopy», 40, pp. 1043-1049.
- Bonaini, Francesco (a cura di), 1857, *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, Firenze, Viesusseux.
- Brigidi, Sebastiano, 1878, *Vita di Giov. Battista Niccolini*, Firenze, coi Tipi di M. Cellini.
- Caffaro, Adriano, 2003, *Scrivere in oro. Ricettari medievali d'arte e d'artigianato (secoli IX-XI). Codici di Lucca e Ivrea*, Napoli, Liguori.
- Cardon, Dominique, 1990, *Guide des teintures naturelles. Plantes, Lichens, Champignons, Mollusques et Insectes*, Neuchâtel-Paris, Delachaux et Niestlé.
- Cardon, Dominique, 1999, *À la découverte d'un métier médiéval. La teinture, l'impression et la peinture des tentures et des tissus d'ameublement dans l'Arte della lana (Florence, Bibl. Riccardiana, ms. 2580)*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age» 111, pp. 323-356.
- Casoli, Antonella – Darcchio, M. Elena – Sarritzu, Lara, 2009, *I coloranti nell'arte*, Saronara, Il Prato.
- Castellani, Arrigo (a cura di), 1952, *Nuovi testi fiorentini del Dugento*, Firenze, Sansoni.
- Clarke, Mark, 2001, *The Art of all Colours. Medieval Recipe Books for Painters and Illuminators*, London, Archetype.
- De Lespinasse, René – Bonnardot, François, 1879, *Les métiers et corporations de la ville de Paris, XIIIe siècle. Le Livre des Métiers d'Etienne Boileau*, Paris, Imprimerie Nationale.
- Dioscoride, Pedanio, 1544, *Della historia & materia medicinale, libri cinque tradotti in lingua volgare italiana da M. Pietro Andrea Matthiolo Sanese Medico*, Venezia, N. de Bascarini.
- Doherty, Brenda et al., 2013, *The Book of Kells: a non-invasive MOLAB investigation by complementary spectroscopic techniques*, «Spectrochimica Acta Part A» 115, pp. 330-336.
- Eastaugh, Nicholas et al., 2004, *Pigment Compendium. A Dictionary of Historical Pigments*, London, Routledge.
- Evans, Allan (ed.), 1936, Francesco Balducci Pegolotti, *La pratica della mercatura*, Cambridge (Mass.), The Mediaeval Academy of America.
- Eveno, Myriam – Délit, Josiane – Nowik, Witold, 2003, *La bible de Théodulfe (IXe siècle) de la cathédrale du Puy-en-Velay. Identification du colorant des feuilles pourpres et restauration du volume*, «Support/Tracé» 3, pp. 16-24.
- Ferretto, Arturo, 1901, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai tempi di Dante (1265-1321). Parte prima dal 1265 al 1274*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria» 31/1, pp. 330-340.
- Ferretto, Arturo, 1903, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai tempi di Dante (1265-1321). Parte seconda dal 1275 al 1281*, «Atti della Società Ligure di Storia Patria» 31/2, pp. 331-438.
- Franceschi, Franco, 2014, *Il ruolo dell'allume nella manifattura tessile toscana dei secoli XIV-XV*, «Mélanges de l'École Française de Rome – Moyen Age» 126/1, pp. 1-14.
- Gamurrini, Eugenio, 1668, *Istoria genealogica delle Famiglie nobili Toscane et Umbre*, Firenze, Onofri.

- Harsch, Mathieu, 2018, *Il «Libro discepoli e pigione» del tintore Giunta di Nardo Rucellai*, Pisa, Scuola Normale Superiore.
- Harsch, Mathieu, 2024, *La teinture et les matières tinctoriales à la fin du Moyen Âge. Florence, Toscane, Méditerranée*, Roma, Viella.
- Hofmann, Christa (ed.), 2020, *The Vienna Genesis: Material analysis and conservation of a Late Antique illuminated manuscript on purple parchment*, Wien – Köln – Weimar, Vandenhoeck et Ruprecht GmbH.
- Lisini, Alessandro, 1903, *Il Costituto del comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, Siena, Archivio di Stato.
- Manni, Domenico Maria, 1730, *De Florentinis Inventis Commentarium*, Ferrara, ex Typographia Bernardini Pomatelli.
- Marconcini, Marta, 2012, *Procedimenti nell'Alphabetun Romanun di Felice Feliciano*, in Baroni, Sandro (a cura di), *Oro, argento e porpora. Prescrizioni e procedimenti nella letteratura tecnica medievale*, Trento, Tangram Edizioni, pp. 107-111.
- Marcotti, Giuseppe, 1881, *Un mercante fiorentino e la sua famiglia nel secolo XV*, Firenze, Tipografia di G. Barbera.
- Micheli, Pier Antonio, 1729, *Nova Plantarum genera iuxta Tournefortii Methodum Disposita*, Firenze, Typis Bernardi Paperinii.
- Muzio, Francesca, 2012, *Un trattato universale dei colori. Il ms. 2861 della Biblioteca Universitaria di Bologna*, Firenze, Olschki.
- Pagnini, Giovanni Francesco, 1765, *Della decima e delle altre gravezze della moneta, e della mercatura de' Fiorentini*, Lisbona-Lucca, Giuseppe Bouchard.
- Pasqualetti, Cristiana, 2011, *Il «Libellus ad faciendum colores» dell'Archivio di Stato dell'Aquila. Origine, contesto e restituzione del «De arte illuminandi»*, Firenze, Sismel Edizioni del Galluzzo.
- Passerini, Luigi, 1861, *Genealogia e storia della famiglia Rucellai*, Firenze, coi Tipi di M. Cellini.
- Plinio il vecchio, 1984, *Storia naturale. III: Botanica. 1*, a cura di Andrea Aragosti et al., Torino, Einaudi.
- Plinio il vecchio, 1985, *Storia naturale. III: Botanica. 2*, a cura di Andrea Aragosti et al., Torino, Einaudi.
- Rebora, Giovanni, 1970, *Un manuale di tintoria del Quattrocento*, Milano, Giuffrè.
- Renna, Enrico, 1998, *Ricette per succedanei della porpora in due papiri greci*, in Longo, Oddone (a cura di), *La Porpora. Realtà e immaginario di un colore simbolico*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, pp. 133-147.
- Rinaldi, Simona, 2016, *Fonti sui materiali e le tecniche del Codice purpureo di Rossano Calabro*, «Annali di Critica d'Arte» 12, pp. 45-58.
- Rinaldi, Simona, 2023, *I nomi dei colori. Identificazione ed etimologia nella letteratura artistica tra XIV e XVII secolo*, «Studi di Memofonte» 30, pp. 28-54.
- Rosi, Francesca, et al., 2013, *Study of Raman scattering and luminescence properties of orchil dye for its non-destructive identification on artwork*, «Journal of Raman Spectroscopy» 44, pp. 1451-1456.
- Rucellai, Giovanni di Paolo, 2013, *Zibaldone*, nuova ed. a cura di Gabriella Battista, Firenze, Sismel – Edizioni del Galluzzo.
- Sacchetti, Franco, 1970, *Il Trecentovelle (XIV sec.)*, a cura di Emilio Faccioli, Torino, Einaudi.

- Sebastiani, Maria Letizia – Cavalieri, Patrizia (a cura di), 2020, *Il Codex Purpureus Rossanensis*, Roma, Gangemi.
- Solino, Caio Giulio, 1895, *Collectanea rerum mirabilium*, ed. Theodor Mommsen, Berlino, Friderici Nicolai.
- Polidori, Filippo Luigi (a cura di), 1863, *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, Bologna, presso Gaetano Romagnoli.
- Tabacchini, Paolo, 2019, *Per imitare gli antichi*, «Studi sulla Formazione» 22, pp. 301-307.
- Teofrasto, 1901, *La storia delle piante*, a cura di Filippo Ferri Mancini, Roma, Loescher.
- Tosatti, Silvia Bianca, 1991, *Il Manoscritto Veneziano. Un manuale di pittura e altre arti. Miniatura, incisione, vetri, vetrate e ceramiche, di medicina, farmacopea e alchimia del Quattrocento*, Milano, Acanthus.
- Travaglio, Paola, 2012, *Ut auro scribatur*, in *Oro, argento e porpora. Prescrizioni e procedimenti nella letteratura tecnica medievale*, a cura di Sandro Baroni, Trento, Tangram Edizioni, pp. 69-85.
- Villani, Giovanni, 1991, *Nuova Cronica*, a cura di Giuseppe Porta, Parma, Ugo Guanda.

Simona Rinaldi
Università degli Studi della Tuscia, Viterbo
rinaldi@unitus.it